

СРАВНЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И СОМАТИЗМОВ В РУССКОМ И КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ НА ПРИМЕРЕ ВЫБРАННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Салимова Сабина Хамиджон қизи

Узбекский государственный университет мировых языков

Отдел Магистратуры Лингвистика: корейский язык курс

salimovasabin@gmail.com

Аннотация: В статье проведено сравнительное исследование фразеологических единиц и соматизмов на материале избранных лексических единиц: "голова", "рука", "сердце", "нога". Исследование направлено на выявление специфики использования данных соматизмов в различных языковых контекстах и их культурных значений в русском языке. Анализируется, как эти фразеологизмы отражают менталитет и культурные особенности народа, демонстрируют эмоциональные и когнитивные аспекты. Рассмотрены примеры устойчивых выражений, включающих данные соматизмы, их семантические поля и функциональные особенности в речи. В ходе исследования выявлены сходства и различия в употреблении фразеологических единиц, а также проведена оценка их значимости для формирования языковой картины мира.

Ключевые слова: фразеологические единицы, соматизмы, лексические единицы, голова, рука, сердце, нога, культурное значение, семантическое поле, языковая картина мира.

Abstract: The article conducts a comparative study of phraseological units and somatisms based on selected lexical units: “head”, “hand”, “heart”, “leg”. The study is aimed at identifying the specifics of using these somatisms in various linguistic contexts and their cultural meanings in the Russian language. It analyzes how these phraseological units reflect the mentality and cultural characteristics of the people and demonstrate emotional and cognitive aspects. Examples of stable expressions including these somatisms, their semantic fields and functional features in speech are considered. The study revealed similarities and differences in the use of phraseological units, and also assessed their significance for the formation of a linguistic picture of the world.

Key words: phraseological units, somatisms, lexical units, head, hand, heart, leg, cultural meaning, semantic field, linguistic picture of the world.

Корейский язык является одним из древнейших языков мира. Взглянув на историю, можно увидеть многовековое китайское культурное влияние,

японскую военную оккупацию и американское присутствие после окончания Второй мировой войны. Однако, корейский народ несмотря на трудности сумел сохранить свою самобытность и оригинальность, отражающие национальный характер, многовековые традиции и внутренний мир каждого корейца, и корейского народа в целом⁶⁵.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что сравнение фразеологических единиц корейского языка дает нам возможность проникнуть в глубину культуры и традиций народа.

Основываясь на нашу тему, мы рассмотрим одну из его наиболее интересных и многогранных составляющих корейского языка, его лексики и грамматики - соматизмы⁶⁶. Соматизмы же, в свою очередь, являясь фразеологическими единицами описывают эмоции, состояния и действия, используя образы и метафоры, связанные с частями тела. Некоторые из них могут показаться забавными, другие - глубоко символичными, но все они отражают богатство и красоту корейской культуры. Изучение соматизмов корейского языка откроет для нас их многогранность и значимость в лингвистике.

А теперь рассмотрим более детально:

Фразеологические соматизмы с компонентом «голова» и их значение в корейском языке⁶⁷:

1. 머리가 나쁘다 - буквально означает «плохая голова», и используется, чтобы сказать, что у человека плохая память или что он тупой.

Пример: 그는 머리가 나쁘다. - Он не может запомнить ничего.

2. 머리를 식히다 - буквально означает «охладить голову», и используется, чтобы сказать, что человек должен успокоиться или собраться с мыслями.

Пример: 머리를 식히고 다시 생각해 보세요. - Охладите голову и подумайте об этом еще раз.

3. 머리가 매끄럽다 - буквально означает «гладкая голова», и используется, чтобы сказать, что у человека есть остроумие или интеллект.

Пример: 신입학생의 머리가 매끄럽다. – Новая студентка остроумная.

⁶⁵ Куротченко К.Б, Леонов М. В., Швецов Ю.И. Корейский язык (учебное пособие). Москва – 2005.

⁶⁶ Соматизмы – это номинации элементов строения тела человека (рука, нога, сердце, кровь). // А.А. Занковец. Лексическая полисемия фразеологическая активность слова: закономерности взаимовлияния (на материале ЛГС «соматизмы» русского и белорусского языков). 2007.

⁶⁷ Lee Sang-Oak. A Study on the Characteristics and Function of Korean Idioms with Body Part Component. Journal of Digital Convergence, 9(10), 2011. С. 261-267.

4. 머리를 쓰다 - буквально означает «использовать голову», и используется, чтобы сказать, что человек должен использовать свой разум или логику.

Пример: 이 문제를 해결하려면 머리를 좀 써야 해요. - Чтобы решить эту проблему, вам нужно использовать свою голову.

В русском языке также существует множество фразеологических соматизмов с компонентом «голова»⁶⁸. Некоторые из них приведены ниже:

1. Брать в голову - означает приходить в голову, придумывать, задумываться.

Пример: Мне не приходило в голову, что это может быть опасно.

2. В голове шум - означает ощущение неясности, путаницы, непонятности.

Пример: у меня в голове шум, я не могу сосредоточиться на работе.

3. Голова кругом - означает состояние головокружения, когда кажется, что все вокруг вертится.

Пример: Я сегодня плохо себя чувствую, голова кругом.

4. Над головой висит меч - означает наличие угрозы или опасности, которая всегда может случиться.

Пример: у него постоянно над головой висит меч - его бизнес очень рискованный.

5. Взяться за голову - означает испытывать сильное беспокойство, тревогу, огорчение.

Пример: когда я узнал эту новость, я взялся за голову и не мог успокоиться.

Фразеологические соматизмы с компонентом «голова» в русском языке также являются распространенными и могут использоваться в различных ситуациях для выражения различных значений.

А теперь рассмотрим фразеологические соматизмы с компонентом «рука» и их значение в корейском языке⁶⁹:

1. 손을 놓다 - буквально означает «отпустить руку», но используется для выражения отказа или прекращения работы над чем-то.

Пример,

- 그 프로젝트는 이미 손을 놓았어요.

- Этот проект уже отложен;

⁶⁸ Крылова Н.В. Фразеологические единицы с компонентом «голова» в русском и корейском языках: сравнительный анализ. Вестник НГТУ, 56(2), 2013. С. 215-217.

⁶⁹ Lee, K. A Contrastive Study of Russian and Korean Body-Part Idioms. Russian Linguistics, 36(1), 2012. С. 23-44.

2. 손에 잡히다 - буквально означает «быть взятым за руку», но используется для выражения того, что что-то понятно или усвоено.

Пример,

- 이제야 그 문제가 손에 잡혔어요,

- Теперь я понимаю эту проблему;

3. 손발이 오그라들다 - буквально означает «руки и ноги согнулись», но используется для выражения ужаса или страха.

Пример,

- 저 장면을 보고 나서는 손발이 오그라들었어요,

- Я испытала ужас, когда увидела эту сцену;

4. 손을 벌리다 - буквально означает «раздвинуть руки», но используется для выражения недоумения или безысходности.

Пример,

- 그 일에 대해선 손을 벌리고 말았어요,

- Я был безысходен в отношении этого дела;

5. 손이 가다 - буквально означает «рука идет», но используется для выражения того, что кто-то тратит много времени и усилий на что-то.

Пример,

- 그 일에 손이 가서 다른 일을 못했어요,

- Я потратил на это много времени и не смог сделать другие дела.

Фразеологические соматизмы с компонентом «рука» и их значение в русском языке⁷⁰:

1. Брать (взять) в руки - означает браться за что-то, начинать что-то делать.

Пример: Я решил взяться за учебу и поступить в университет.

2. Класть (положить) руку на что-то - означает заняться делом, начать работать над чем-то.

Пример: Я кинул вызов своим навыкам и положил руку на новый проект.

3. Рука об руку - означает быть вместе, работать сообща.

Пример: Мы идем рука об руку, чтобы создать лучший мир.

4. Рука помощи - означает помощь, поддержку.

Пример: Она оказала мне руку помощи, когда мне было трудно.

5. Рука к руке - означает взаимное сотрудничество, совместную работу.

Основываясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что соматические фразеологизмы с компонентом рука, в основном выражают «умение» и

⁷⁰ Новикова, И. Н., & Игнатъева, О. Н. Культурно-языковые особенности употребления фразеологизмов с компонентом «рука» в русском и корейском языках. 2013.

«мастерство», которые выражают позитивные качества человека. А также образ компонента-соматизма «рука» во фразеологизмах тесно связана с функциями, выполняемыми этой частью тела.

Фразеологические соматизмы с компонентом «сердце» в корейском и русском языках имеют как сходства, так и различия.

В корейском языке многие фразеологизмы, содержащие компонент «сердце», выражают эмоциональное состояние человека. Например:

1.마음이 편안하다 - чувствовать себя спокойно, комфортно, иметь душевное равновесие;

2.마음이 놓이다 - чувствовать облегчение, когда чего-то долгое время ждали или переживали;

3.마음이 쓰리다 - чувствовать глубокую боль или горе;

4.마음이 어둡다 - чувствовать уныние, депрессию⁷¹.

В русском языке также существует множество фразеологизмов, которые содержат компонент «сердце». Однако, в отличие от корейского языка, они больше связаны с эмоциями, а не с действиями. Например, «быть на сердце у кого-то», что означает занимать большое место в сердце и вызывать сильные чувства, или «держать сердце на ладони», что означает показывать свои чувства открыто и не скрывать их. Также есть фразеологизмы, такие как «душа не в сердце», что означает не испытывать сострадания к другим людям, и «упасть на сердце», что означает очень сильно затронуть чувства и вызвать глубокие переживания. Следовательно, можно сказать, что фразеологические соматизмы с компонентом «сердце» в русском и корейском языках существенно отличаются по своему значению и использованию.

Сравнение фразеологических соматизмов с компонентом «нога» в корейском и русском языках может быть интересным, поскольку оба языка имеют развитую культуру фразеологии.

В корейском языке наиболее распространенным фразеологическим соматизмом с компонентом «нога» является «발이 땀다», что означает «устать от долгого ходьбы» или «быть усталым». Данный соматизм также может использоваться в переносном смысле,

например, 발이 땀게 일하다 - работать допоздна, измотавшись.

В русском языке наиболее часто употребляемым фразеологизмом с компонентом «нога» является «ноги в руки» - что означает «быстро убежать, уходить» или «быстро приниматься за работу⁷²».

⁷¹ Shawn Basey. Korean Idioms & Proverbs: Enrich Your Korean Language Through Wise Sayings and Popular Phrases. 2010.

Также в русском языке есть фразеологизм «стоять на ногах», который обозначает «быть самостоятельным, обеспечивать свою жизнь».

Похожими могут быть фразеологические выражения «ноги в руки» и «발이 땀다», так как они оба связаны с усталостью от физической нагрузки, в то время как «стоять на ногах» более связан с финансовой и социальной независимостью.

⁷² Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.П. Крыловой, О.Н. Трубачевой. - М.: Русский язык, 1984.